

РАБОТА НАД ТЕХНИКОЙ В КЛАССЕ АККОРДЕОНА

Шерова Манзура Равшановна

преподаватель

Специализированная школа искусств, город Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935183>

Аннотация: В статье подробно и доступно освещены особенности работы над техникой с обучающимися ДМШ и ДШИ в классе аккордеона. В статье раскрываются конкретные приёмы, развития технических сложностей и особенности работы в работе над произведениями.

Ключевые слова: музыкальный инструмент, техника аккордеониста, гамма, арпеджио, аккорд, упражнение, исполнительский аппарат, звук, темп, клавиатура, динамика, этюд.

Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из сложнейших видов человеческой деятельности, который требует своей реализации и высокую степень личностного развития в целом, и отлаженную работу психических процессов - воли, внимания, ощущений, восприятия, мышления, памяти, воображения и безупречную согласованность тонких физических движений. Техника аккордеониста, многие ее виды настолько сложны, что без специальной многолетней работы овладеть ею невозможно. Эта работа начинается с момента первого знакомства с инструментом. Не случайно учиться на аккордеоне сейчас начинают с 6 – летнего возраста, что в первую очередь связано с трудностями приобретения технических навыков. Поэтому культура работы над техникой относится к наиболее важным вопросам методики обучения игре на аккордеоне.

Работа над развитием технических навыков начинается с 1 года обучения на простейших упражнениях, которые постепенно усложняются и усовершенствуются по мере технического и физического роста учащегося на протяжении всех лет обучения. Успех в работе зависит, прежде всего, от избранного метода. Развитие техники идет успешно в том случае, если гаммы, арпеджио, аккорды, упражнения (тем более этюды) играют при полном внимании и слуховом контроле над соблюдением динамических оттенков, ритма, штрихов. "Их нельзя играть механически, ибо упражнения эти - не только упражнения пальцев, но одновременно и упражнения мозга. Это своего рода телеграф, между мозгом и концами пальцев, требующий от играющего полного сосредоточения.

Необходимо постоянно следить за состоянием технического аппарата ученика и не допускать его перенапряжения, скованности,

зажатости. Часто напряженность возникает из-за неподготовленности к сложным игровым действиям, нерационально выбранной аппликатуры, слишком раннего форсирования беглости, темпа. Свобода исполнительского аппарата - неперемное условие развития техники. Игровые движения должны быть экономными, "эластичными", раскованными. Вначале упражнение следует играть медленно, чтобы вслушаться в его звучание, проконтролировать свои игровые действия. Затем постепенно ускорять темп игры до нужного, а игровые действия доводить до автоматизма. Необходимо также время от времени возвращаться к игре в медленном темпе, чтобы избежать "забалтывания". Следует тренироваться в игре различными штрихами. Это способствует достижению большей четкости исполнения, независимости и пластичности пальцевых и кистевых движений. Материалом для работы над приобретением двигательных навыков и развития различных элементов техники игры на аккордеоне служат гаммы, арпеджио, аккорды, упражнения для развития октавной техники, скачков, этюды. Упражнения вообще необходимы для выработки контакта между пальцами и клавишами. На упражнениях и этюдах отрабатываются двигательно-игровые навыки, взаимодействие всех частей рук, координация движений; эти навыки развивают физическую выносливость и приспособленность всего двигательного аппарата к использованию звуковых и технических возможностей инструмента. Развитие техники идёт успешно лишь в том случае, если учащиеся при каждом проигрывании гаммы или арпеджио решают определённую музыкальную задачу, контролируют слухом характер звучания, соблюдают динамические оттенки, штрихи, ритм. Играть гаммы, арпеджио и аккорды нужно в определённом размере, выдерживая длительности. Гаммы обычно начинают изучать тогда, когда закреплена постановка руки, кисти, пальцев.

Важно указать (с самого начала работы над гаммами) учащимся ясную цель: для чего изучаются гаммы и пользу, какую они могут принести для музыкального развития каждого. После того, как та или иная гамма (арпеджио) будет выучена в ровном движении, рекомендуется переходить к исполнению ее в различных метроритмических рисунках, штрихах и динамических оттенках. Быстрый темп не должен нарушать ясности исполнения гамм и арпеджио. При нарушении ровности звучания необходимо вернуться к медленному темпу.

Физическую категорию сложности представляет игра аккордами. Игра аккордами осуществляется с помощью кистевых движений. Пальцы нужно готовить к взятию аккорда заранее, как бы в воздухе. Начинать работу нужно осторожно в умеренном темпе с упражнений. Самое удобное исполнение аккордов в быстром темпе – это исполнение кистью с небольшим участием всей руки. При игре аккордами не следует поднимать высоко пальцы над клавиатурой, они должны быть в собранном состоянии. В процессе исполнения аккордовой последовательности необходимо:

- одновременно снять пальцы с предыдущего аккорда, не оставляя случайных призвуков;
- подготовить положение пальцев для последующего взятия аккорда;
- сделать соответствующее перемещение кисти;
- путём одновременного нажатия пальцев на клавиши взять новый аккорд.

Работу над упражнениями следует вести систематично, тренируя пальцы в самых различных комбинациях, добиваясь постепенно наращивания темпа и ясности артикуляции – эти упражнения полезны в качестве ежедневного тренинга для пальцевой активности и «Разогрева» технического аппарата перед занятиями на инструменте. Играть упражнения надо сначала медленно и динамически ровно, заботиться об артикуляции, ритмической ровности. Затем постепенно ускорять темп с изменением динамики. Особое внимание нужно уделить упражнениям левой руки, необходимо равномерно развивать все четыре играющих пальца.

Репетиция – быстрое, многократное извлечение одного и того же звука чередующимися пальцами. Репетиция выполняется обычно двумя сильными пальцами. Необходимо также играть и другими пальцами, что способствует остижению чёткости в звучании и более свободному исполнению. Репетиция выполняется при помощи лёгких кистевых движений на первую ноту.

Развитию пальцевой техники способствуют не только быстрые упражнения, этюды и пьесы. Медленные полифонические пьесы, игра терциями и секстами легато приносят не меньшую пользу. Большую роль в развитии техники играют *этюды*. Значение этого жанра заключается в том, что этюды позволяют сосредоточиться на разрешении типичных исполнительских трудностей и что они сочетают специально технические задачи с задачами музыкальными. Тем самым использование

этюдов создаёт предпосылки для плодотворной работы над техникой. Включение того или иного этюда в учебную программу может быть обусловлено двумя задачами:

- освоением и развитием определённого вида техники;
- подготовкой учащихся к преодолению технических трудностей в художественном произведении.

Работу над этюдами нужно вести в определённой последовательности:

- изучить построение этюда и определить техническую задачу;
- чтобы иметь ясное представление об объёмах и характере предстоящей работы;
- детально разобрать текст, установить аппликатуру.

Приступить к разучиванию этюда, по частям отрабатывать наиболее трудные места. Эта работа должна начинаться с упражнений, содержащих характерные элементы трудных мест. Одновременно с усвоением текста этюда следить за выполнением фразировки, акцентов, динамики, определить границы движения меха. Играть этюд надо в различных темпах, не привыкая к какому-либо одному. Начинать с медленного темпа, постоянно возвращаясь к нему в процессе работы.

Детали работы зависят от индивидуальности ученика, его подготовки, возраста и т. д. Как утверждает профессор А. Гольденвейзер, музыкальное произведение полезно разучивать не целиком, а по частям, разбивая на отдельные эпизоды. Это помогает определить, на что именно нужно обратить главное внимание и способствует скорейшему изучению наизусть. Рекомендуются также предлагать учащемуся тщательно изучать партию каждой руки отдельно, чтобы лучше играть пассажи и аккорды, внимательнее исполнять пьесу.

Очень важно не обходить технические трудности путем облегчения аппликатуры. Преодоление трудностей должно идти от простого к сложному.

В работе над пьесами, параллельно с решением специальных задач, необходимо воспитывать навыки владения динамикой и штрихами. Для более прочного закрепления приобретенного технического навыка нужно так организовывать работу, чтобы они надолго сохранялись в памяти и в пальцах аккордеониста.

Высокая техника игры имеет огромное значение для музыканта-исполнителя, о чем свидетельствует опыт лучших мастеров

исполнительского искусства. Ни один выдающийся исполнитель-инструменталист не достиг бы такого совершенного мастерства и убедительности в исполнении, не мог бы так глубоко волновать, восхищать слушателя, если бы не уделял должного внимания развитию своих технических возможностей. Если бы мастера не владели совершенной техникой, их способности и музыкальные возможности нечем было бы реализовать. Это относится в одинаковой мере к музыканту-исполнителю любой специальности, а значит и к аккордеонисту. Различны только пути формирования исполнительских навыков. Одна из главных задач педагога – сделать как можно скорее и основательнее так, чтобы быть «ненужным» ученику, устранить себя, вовремя сойти со сцены, то есть привить ему ту самую самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые называют зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство.

Использованная литература:

1. А.Судариков «Исполнительская техника баяниста» Москва, 1986г.
2. Сборник методических материалов «Баян и баянисты» Москва, 1970г.
3. Р.Н.Бажилин «Школа игры на аккордеоне». Изд. В. Катанского, 2008г.
4. Завьялов В. «Баян и вопросы педагогики». «Искусство», 1992г.

